
ПРАКТИКА

УРОКИ ШРИ-ЛАНКИ*

*Сунгур Савран — председатель
Революционной рабочей партии
Турции*

Аннотация. Нижеследующее содержит серию из трёх статей, опубликованных в июле на турецком вебсайте DIP (Революционная рабочая партия Турции) gercekgazetesi1.net.

Все три статьи посвящены вопросам, поставленным «100-дневным восстанием» в Шри-Ланке с первых дней апреля до середины июля, но имеющим отношение ко всем странам в международной перспективе.

Ключевые слова. Шри-Ланка, восстание, международная перспектива, серия статей.

SRI LANKA LESSONS

*Sungur Savran,
Chairman of the Revolutionary Workers' Party of Turkey*

Abstract. The following is a series of three articles published in July on the Turkish DIP (Revolutionary Workers' Party of Turkey) website gercekgazetesi1.net. All three articles deal with issues raised by the "100 Day Uprising" in Shri Lanka from the first days of April to mid-July, but relevant to all countries from an international perspective.

Keywords. Shri Lanka, rebellion, international perspective, article series.

DOI: 10.5281/zenodo.7189747

Часть первая.

Народный дворец

Известное событие, произошедшее во время Октябрьской революции 1917 года, всегда оставалось загадкой для историков. После того как большевики свергли временное правительство и передали власть высшему органу Советов, солдаты-революционеры спустились в винные погреба Зимнего дворца, отправились в винную коллекцию царя, каждая бутылка которой была целым состоянием, и напивались несколько дней. Здесь необходимо указать на противоречие. Русские рабочие и крестьяне вина не пьют, их национальный напиток — водка. Вино было предпочтительным напитком для снобистских членов королевской семьи и их подражателей, таких как поднимающаяся буржуазия, политики, вся карьера которых была направлена на защиту её интересов, и армейские генералы. Несмотря на все это, крестьяне и рабо-

* Впервые (на сайте) опубликовано на турецком часть первая 9 июля 2022 г., часть вторая 17 июля 2022 г., часть третья 28 июля 2022 г.

чие, которые, вероятно, никогда не пили вина, и уж точно - французского вина, выпивали его бутылками за бутылками.

Сегодня тем, кто видит, как молодёжь и детишки прыгают в бассейн «его превосходительства президента» и выпрыгивают из него, как кишащие рыбки, вряд ли захочется думать, что это восстание безоружных людей или даже революция. Можно было бы подумать, что люди просто уйдут, как только почувствуют тайну и роскошь президентского дворца, словно отправившись на пикник. Но на самом деле столица Шри-Ланки Коломбо – это приморский город, отдых в котором предлагает жаркий климат. Молодёжь и дети могут отправиться на море, когда захотят. Но только не к бассейну президента! А вот это и было тем, что для русского рабочего и крестьянина значило выдержанное в подвалах французское вино!!

Конец саги Раджапаксов

Тех, кто всё ещё пренебрежительно к этому относится, давайте попросим обратить свой взор в другое место: пока бедные дети Шри-Ланки прыгали в бассейн и выпрыгивали из него, группа богатых людей, лица которых не были чётко запечатлены на видео, садилась в военный корабль с багажом в руках, стараясь не замочить ноги. Сам президент, вероятно, был в той же группе.

«Готабая, иди домой!» было требованием номер один в течение последних двух месяцев массового народного движения, продолжавшегося с момента начала глубокого экономического кризиса в феврале-марте. То, что люди обращались к президенту по имени, не было признаком большой привязанности, как это было, когда кубинский народ называл Кастро «Фиделем». Готабая был последним человеком в ряду чиновников из печально известной семьи Раджапакса, который продемонстрировал продвинутую версию все более распространённого глобального феномена управления всей семьёй на борту, как Трамп в США и Эрдоган в Турции. Люди не требовали «Раджапакса, иди домой», потому что их было много, а остальных уже отправили домой! Итак, последней целью стал Готабая, поэтому его называли по имени. До этого его брат, бывший президент, а затем премьер-министр Махинда, был свергнут 9 мая и отправлен в бегство в сельской местности страны. (В 2009, когда Раджапаксы вырезали тамильское меньшинство, он был президентом, а Готабая — министром обороны!)

И это не всё. До начала гигантского кризиса ещё три Раджапакса действовали в правительстве, почёсывая спину один другому. Совсем как сын Трампа Дональд (точная копия его тёзки-отца) и его зять Кушнер.

А теперь подумайте вот о чём: ныряет ли молодёжь в бассейны или делает селфи в постели президента, как это называть, когда народ, находящийся в нищете и борющийся четыре месяца, отстранил от власти пятерых Раджапаксов и десятки министров, скажем, "уволил их с занимаемых должностей"? Когда даже чрезвычайный

премьер-министр, сменивший Махинду, позже ушёл в отставку? Что это, как не успешное народное восстание? Как мы назовём это, когда династия, правившая страной, за исключением четырёх лет, начиная с 2005 года и до сих пор, когда Махинда стал президентом, - уничтожена, и их режим свергнут? Что это, как не политическая революция? И не говорит ли тот факт, что агентами этой политической революции является не какая-нибудь прогрессивная хунта в армии или оппозиционная клика в правящих классах, а бедняки, которые вот уже четыре месяца борются в нищете в надежде, по крайней мере, на возможность социальной революции?

Новый рывок к мировой революции

С тех пор как в 2008 году мировой капитализм погрузился в Третью Великую депрессию, народы мира никогда не переставали дышать ему в затылок. Начавшись с революций в Тунисе и Египте в 2011 году, мировая революция быстро распространилась на Средиземноморье и другие регионы мира. Затем она потерпела временное поражение и замедлилась. А в 2019 году дамбу прорвало и снова полило. Сначала в других странах арабского мира: Судане, Алжире, Ираке, Ливане. Тем временем во Франции появились «жёлтые жилеты». Затем бушующей кровью она перекинулась на другой континент: в Латинской Америке она подняла голову в Эквадоре, Чили, Боливии (против попытки фашистского переворота), Гаити и даже в американской колонии Пуэрто-Рико. Она сделала Латинскую Америку своим домом настолько, что в Колумбии, самой реакционной стране региона, она вылилась в народное восстание. Даже США потрясли протесты против убийства Джорджа Флойда летом 2020 года с самым массовым движением в истории страны.

Мировая капиталистическая экономика подавала сигналы о своём увязании в болото ещё до пандемии. Как только пандемия замедлилась, темпы инфляции взлетели до небес. Борьба центральных банков против инфляции привела к угрозе экономического спада. Сегодня каждая страна кричит о невыносимой стоимости жизни на своём родном языке. Кризис в Турции тяжелее, чем в большинстве других, не говоря уже о нищем Судане, постоянно сотрясаемом затянувшейся революцией, Аргентине как ещё одной стране, фактически зависимой от своих кризисов, и Шри-Ланке. Но высокие цены жизненных потребностей вредят трудящимся всех стран.

Так капитализм показывает своё истинное лицо. Его исторический упадок, лежащий в основе великого мирового кризиса, ведёт не только к войнам и фашизму. Он даже не может больше обеспечить людей хлебом! Перу в мае и Эквадор в июне сотрясали народные восстания. Остальной мир ждёт своей очереди. Капиталисты в Турции уже говорят о страховании своих заводов от возможного народного восстания.

Это мироощущение бедных, но разве в богатых странах стало лучше? Достаточно одного примера: в Италии, третьей по величине экономике ЕС, в 2005 году 1,9

миллиона человек жили в «абсолютной бедности», но сегодня это число утроилось и составляет 5,6 миллиона. Эта бедность затрагивает детей и молодёжь в возрасте от 18 до 34 лет в три раза больше, чем пожилых людей (il manifesto, 9 июля 2022). И эти цифры исходят не от профсоюзов или оппозиции, а напрямую от государственной статистической службы под названием Istat.

Будете ли вы соперничать этим народам при их революциях?

Поэтическое правосудие

События, выпавшие на долю династии Раджапакса, можно описать только как поэтическое правосудие. В Шри-Ланке тамильское меньшинство проживает вместе с сингальским большинством. Организация под названием «Тамильские тигры» десятилетиями вела партизанскую войну против угнетения тамильского народа. Затем, в 2005, Махинда стал президентом, а Готабая стал министром обороны. Тамильские тигры, которые десятилетиями продолжали свою борьбу, потерпели поражение, и их борьба закончилась. Как? Убийством десятков тысяч мирных жителей. "Маломасштабным" геноцидом тамилы.

На руках Раджапаксов кровь тамильского народа. Народ Шри-Ланки должен добиваться справедливости не только за коррупцию и кумовство, но и за тамильскую резню, и судить их перед всем миром. Трудящиеся Шри-Ланки должны усвоить, что мясники других народов никогда не могут быть их друзьями. Как сказал Маркс: «Нация, угнетающая другую, куёт свои собственные цепи». Жители Шри-Ланки научились этому через голод. Они были воспитаны голодом.

Народ нуждается в руководстве, рабочему классу необходима партия!

Народ Шри-Ланки сделал огромные шаги к свержению режима в своей решительной борьбе за последние четыре месяца, но это не означает, что кризис закончился, что новый режим, который будет бороться с бедностью, придёт сам собой.

Нет, даже сейчас ушедший в отставку временный премьер продолжает звонить партиям. Велеть им созвать парламент и управлять. Вот почему он уходит в отставку - чтобы призвать к созданию правительства национального единства.

Это шаг буржуазии Шри-Ланки, направленный на то, чтобы помешать углублению революции, начатой народом. Те, кто сегодня защищает «правительство национального единства», борются за единство буржуазии против революции. Они прибегают к последним средствам в их руках. Самым последним будет армия.

Народ остро нуждается в революционном руководстве. Единственный путь к этому — рабочая партия. Насколько нам известно, в Шри-Ланке нет такой партии, которая обладала бы силой и политической волей, чтобы взять на себя эту гигантскую ответственность. Посмотрим, удастся ли создать эту группу в пылу битвы. Но само отсутствие революционного руководства, которое открыло бы выход из историческо-

го тупика, стоит перед нами сегодня как ещё большая проблема, чем когда Троцкий высказал это в 1938 году. И во всем мире.

Когда эта проблема будет решена, все дворцы будут принадлежать народу.

Часть вторая.

Цена оппортунизма

Иногда история кажется случайностью. Все различные условия, совпавшие вместе, чтобы привести к историческому событию, могут выглядеть как удачное совпадение. Как, например, сошлись два определяющих фактора, как мы это видим, среди бесчисленных условий, приведших к Октябрьской революции? Каким образом путь этого потока рабочего революционного движения пересёкся с руководством большевистской партии? Если бы большевистская партия родилась в другом месте, Октябрьская революция, скорее всего, не состоялась бы. Это верно, но эта точка зрения упускает глубокую причинно-следственную связь, если рассматривает рождение большевистской партии в России как простое совпадение. Если бы такого рабочего движения не было с 1890-х годов, большевистская партия, вероятно, вообще не развилась бы. Остаётся решающим фактором роль человеческой воли в истории. Если бы у большевистской партии не было железной воли Ленина, революция могла бы потерпеть неудачу. Нет жёсткого правила, что русская земля в начале 20-го века должна была создать кого-то вроде Ленина. В самом деле, именно сила классового движения привлекала в первую очередь такого гения, как Ленин. Но что насчёт более позднего времени? Вот один пример: общеизвестно, что Ленин был совершенно один среди руководства партии с Февральской революции 1917-го до апрельского съезда. (Троцкий, соглашавшийся с ним, тогда не был членом партии). Отсюда - значение человеческой воли, отсюда значение субъективного фактора.

История может вызвать те же самые необходимые условия в другое время в другом месте, но именно потому, что отсутствует субъективный фактор, это «удачное совпадение» не осуществляется. Посмотрите на Шри-Ланку. Бедняки вместе с пролетариатом и разносчиком, домохозяйкой и студентом, но вместе взятыми сотнями тысяч человек, в течение четырёх месяцев вели дорогостоящую борьбу против ужасных лишений, навязанных им правительством. Захватили дворец президента, сожгли резиденцию премьера и, поняв, что премьер пока не собирается уходить, заняли его кабинет. Шуточно говоря: то, что марксисты называют орудием угнетения трудящихся, государством, находится теперь в руках самого народа! Но народ не может сам взять себе власть. Почему? Потому что у него нет советов, своих советов. Потому что у него нет революционной партии!

Но ведь она могла быть! Нет, мы не говорим об этом в общем смысле. То, что мы говорим, гораздо более конкретно. Раньше Шри-Ланка была местом, где троцкизм, то

есть движение, борющееся за Четвёртый Интернационал, было самым сильным в мире. Если бы только эта партия существовала сегодня, пусть даже в более слабом состоянии, учитывая общее состояние социалистического движения. Но это не так! Остаются малочисленные и малозначимые группы, которые, хотя и могут продолжать бороться, возможно, с добрыми намерениями, но потеряли всякое социальное влияние. (Когда мы говорим здесь о троцкизме, мы делаем это в ойкуменической манере, то есть не делая никакого различия между различными фракциями, порождёнными расколом 1953 года в рядах Четвёртого Интернационала, который Троцкий и его товарищи основали в 1938).

Партия, давшая социализму своё имя

Общеизвестно, что Шри-Ланка (которая раньше называлась Цейлоном) вместе со своим северным соседом Индией долгое время была британской колонией. Вышеупомянутая партия была основана под колониальным правлением в 1935 году под названием Lanka Sama Samaja Party (LSSP). Это первая во многих аспектах, первая рабочая партия в стране. В языке большинства страны, сингальском, в то время даже не было слова «социализм». Партия использовала термин «самадажа», что означает «равенство», для обозначения «социалиста», и с тех пор он используется как таковой. Таким образом, именно Социалистическая партия Шри-Ланки даёт свою терминологию всем левым Шри-Ланки! Это не просто первая троцкистская партия. Насколько нам известно, это первый случай, когда просоветская сталинистская партия родилась внутри троцкистской партии в качестве меньшинства. (Но, кажется, что именно потому, что троцкизм был сильнее их обеих, их отношения не были такими конфликтными, как в других местах, и у них были единые фронты, избирательные коалиции и т. д.)

Партия сразу же закрепились среди рабочего класса, сразу после своего основания. В политической традиции Шри-Ланки профсоюзы всегда организовывались по инициативе политических партий. LSSP формировала и возглавляла профсоюзы, а также направляла представителей в парламент. (В то время Британия была вынуждена уступить полупарламентской системе в попытке контролировать растущие беспорядки).

Партия стала намного сильнее после обретения Шри-Ланкой независимости в 1948 году, после Второй мировой войны. Доля голосов и количество представителей колебались от выборов к выборам, но у неё была одна из самых больших групп в парламенте. В 1960-е она возглавляла различные союзы, объединявшие работников частного и государственного секторов крупных городов, а также государственных служащих и работников плантаций (крупных сельскохозяйственных предприятий). Утверждается, что на тот момент LSSP возглавляла около миллиона рабочих по всей стране. В стране с населением в 10-12 миллионов человек! Но проблемы начались

именно в этот период роста.

LSSP вступила в выборы 1956 года, разделив избирательные округа с левой буржуазной партией, одной из двух крупнейших партий в стране, которой руководил политик по имени [Соломон] Бандаранаике. Уже одно это вызвало резкую критику со стороны международной организации, в которую входила LSSP, - Четвёртый Интернационал [Международный секретариат], однако LSSP пошла ещё дальше. После того, как Бандаранаике был убит в 1959 году, его жена в 1960 году сформировала другое правительство. LSSP выразила вотум доверия этому правительству! В перерыве между выборами Бандаранаике предложила LSSP создать коалиционное правительство, и оно согласилось! Три первых лидера партии заняли министерские посты.

Оппортунизм

Вхождение в состав буржуазных правительств в качестве партнёров по коалиции, предоставление министров буржуазным правительствам и т. п. при обычных обстоятельствах всегда считалось делом классового коллаборационизма, подлежащим осуждению с XIX века, т. е. ещё до Ленина. Поскольку эта неприемлемая политическая позиция была впервые реализована во Франции социалистом по имени Мильеран, присоединившимся к буржуазному правительству того времени, это принципиальное нарушение называли «мильеранизмом». Партии рабочего класса, называя тактикой «Народного фронта» присоединение к буржуазным правительствам, которые лишь сковывают их, совершают это принципиальное нарушение в логическом смысле. Троцкизм решительно выступает против такой тактики Народных фронтов.

В 1960-е LSSP была крупнейшей и наиболее эффективной троцкистской партией в мире, по крайней мере в смысле своего присутствия в политической системе, и именно тогда она совершила данное принципиальное нарушение, даже не сославшись на какие-либо особые обстоятельства или чрезвычайные условия для оправдания этого. Это привело к исключению партии из Четвёртого Интернационала. Левое крыло партии откололось и превратилось в секцию Четвёртого Интернационала под названием LSSP (Революционная секция). Но все накопленные за эти годы политические ресурсы, включая профсоюзы, финансы, члены, престиж и разветвлённая сеть, остались у главной партии, ЛССП (LSSP)

Можно задаться вопросом, были ли достигнуты большие успехи хотя бы для трудящихся масс? Это не относится к делу. Политическая линия правительства Бандаранаике до коалиционного правительства с ЛССП имела элементы национализации и тому подобное, но также имела тенденцию отдавать предпочтение сингалскому большинству, попирая права тамильского национального меньшинства. С другой стороны, только LSSP защищала тамильское меньшинство, причём не только коренных жителей Шри-Ланки, но даже сельскохозяйственных рабочих-иммигрантов ин-

дийского происхождения, не получивших гражданства Шри-Ланки. Коалиционное правительство привело к отказу от этого интернационалистского принципа. После 1970-х правительство Бандаранаике изменило конституцию, чтобы отдать предпочтение буддизму, религии сингальского большинства, в ущерб индуизму тамильского меньшинства.

Но это не главные вопросы. Что бы ни сделала Бандаранаике для людей при поддержке ЛССП, это никогда не могло компенсировать цену, которую ЛССП заплатила за это. Став частью буржуазного правительства и тем самым став слугой благосостояния капиталистических махинаций, ЛССП утратила свою революционную сущность. Ни одна социальная организация не застрахована от приспособления к существующему порядку. Самый боевой профсоюзный лидер может стать слугой буржуазии, самый революционный теоретик может служить империализму, а самая революционная партия может стать партией истеблишмента. Попытка эксплуатировать вроде бы политические возможности, которые могут принести краткосрочные выгоды, «умно» использовать их в надежде на укрепление партии, не считаясь с их несовместимостью с принципами, называется «оппортунизмом». Но принципы нельзя попирать, и они существуют не просто так! Оппортунизм — враг революционной политики.

Остальное рассказывать не стоит. В рамках нормальной динамики парламентской политики коалиция постепенно теряла позиции и, наконец, уступила большинство правой партии. Как только эта государственная должность, приносившая власть, славу и тщеславие, была утрачена, сама партия превратилась в пустую оболочку. Остальное было постоянным падением вниз. В последующие десятилетия партия распалась на десятки частей.

Партия есть панацея!

Революционная партия существует для революционного времени. Но это не значит, что она просто сидит и ждёт революции. Она, конечно, стремится вывести борьбу рабочего класса на новые рубежи, поднять его сознание и сделать шаги к завоеванию потенциальных союзников. В этом отношении партия всегда должна быть гибкой и творческой. Но она также должна держаться подальше от буржуазии! Она никогда не должна привязывать себя верёвками истеблишмента. Борясь внутри буржуазного порядка, она должна оставаться вне его идеологически и политически.

Потому что придёт время, когда рабочий класс, трудящиеся, угнетённый пол, угнетённая нация или религия, молодёжь и другие угнетённые будут нуждаться в революционной партии. Это произойдёт во время неминуемой гражданской войны или военного положения, может быть, даже угрозы фашизма, во время политического кризиса и вакуума, а иногда и во время войны. В такие времена Революционная партия является панацеей, и она должна быть рядом, чтобы слышать чаяния и

настроения масс!

Сегодня народ Шри-Ланки не может найти выхода после четырёх месяцев героической борьбы. Они свергли министров и премьер-министра. Они заняли дворец президента и выгнали его. Они свергли его доверенное лицо, нового премьер-министра, и сожгли его резиденцию. Он был вынужден уступить и уйти в отставку. Но на следующий день тот же заместитель премьер-министра объявил, что президент вернётся из ссылки в Сингапуре и что он сам назначен временным президентом. В ответ люди заняли кабинет премьер-министра. Кто ты такой, Готабая, ты даже не можешь оставаться в стране, а смеешь назначать президентов и премьер-министров в своё отсутствие? Затем этот человек объявляет чрезвычайное положение и приказывает армии сделать все необходимое, «стрелять в людей, если потребуется».

Видите, в каком отчаянии люди? Конечно, они могучи. Они свергли сильнейших. Но кости загружены, разве не видите? Народу нужно делегировать власть кому-то или какой-то партии, чтобы она сама не была растоптана под солдатскими сапогами. Они завоевали дворец, нырнули в бассейн и заснули в постели. Но миллионы не могут сидеть на президентском стуле!

Если бы только руководство ЛССП не довело партию до конца на пути оппортунизма! Тогда хоть часть народа, его наиболее передовые слои имели бы руководство!

Кода

Эта статья более-менее закончена. Латиноамериканские революционеры заканчивают свои выступления фразой «это все, что я должен сказать», а иногда добавляют: «больше ничего не нужно». Это также все, что мы должны сказать здесь. Тем, кто ещё отказывается понимать необходимость революционной партии для рабочего класса и трудящихся, больше нечего сказать.

Но для тех, кто понимает этот момент, у нас есть одно последнее слово. Если бы партия, введшая слово «социализм» в политический лексикон своей страны, продолжила бы своё существование, пусть даже скромно, а не поддавалась соблазну оппортунизма, история выглядела бы сегодня как удачное совпадение, как мы упоминали в начале этой статьи. В мире, где очень мало настоящих пролетарских революционных партий, мы имели бы страну с революционным кризисом и, по воле судьбы, имели бы и революционную партию! Как удачно! Разве не так?

Нет, тысячу раз нет. Ленинский метод, настойчивость, упорство и терпение. Не удача.

Как на местном, так и на международном уровне. Старому руководству этого не удалось. Новые поколения могут и должны!

Часть третья.

От нищеты к восстанию, от восстания – к МВФ

«100-дневное восстание» на Шри-Ланке постепенно останавливается, оттесняется и разгоняется правительством и армией. Ситуация слишком сложна для краткого обзора. А так как речь идёт о стране, о политических традициях и обычаях которой мало что известно, то даже необходимая справочная информация может занять много места. Но мы пропустим многие детали и постараемся сохранить разумный объём этой статьи. Мы будем очень стараться, потому что – о, вы не представляете, есть чему поучиться!

Победы народной борьбы

Напомним, как выглядела ситуация на том месте, на котором мы остановились в предыдущей статье. В марте экономика Шри-Ланки вошла в ужасный кризис. Резервы иностранной валюты иссякли, что полностью остановило импорт нефти и природного газа. Так, бензин и дизтопливо распределяются по пайкам. Даже коммерческому транспорту приходится стоять в двухкилометровой очереди по 6-7 часов, чтобы получить максимум 5 литров топлива! Повсеместны отключения электроэнергии, иногда на 6-7 часов в сутки, а порой и на 10. Не хватает медикаментов и продуктов питания. Шри-Ланка переживает такой кризис, которого не было с момента обретения независимости в 1948 году. На момент обретения независимости она была второй самой богатой страной в Азии после Японии по социально-экономическим показателям. Сейчас она очень бедна!

Этот беспрецедентный экономический кризис подтолкнул трудящихся Шри-Ланки к подъёму. С начала апреля и достигнув апогея восстания на 100-й день в середине июля, люди заняли помещения, прилегающие к зданию, служившему для секретариата президента. В то же время различные партии, организации, районы и группы постоянно организовывали различные марши каждый день.

Главные требования народа состояли в избавлении от семьи Раджапаксов, захватившей страну в 2005, судебном расследовании их коррупции, отстранении от должности всех коррумпированных чиновников, досрочных выборах, общенациональной антикоррупционной кампании, отмене системы «исполнительного президентства», впервые созданной в 1977. Конечно, было также много важных социальных и экономических требований.

Это народное восстание, поднявшееся по всей стране, постепенно достигло своих первых политических требований: премьер-министр Махинда Раджапакса, три других министра из той же семьи и некоторые другие министры были вынуждены уйти в отставку в начале мая. Потом ушёл глава Центробанка. И, наконец, настала очередь «исполняющего обязанности президента» Готабая Раджапакса. После ко-

роткой борьбы люди одержали победу, и Готабая был отправлен паковать вещи. Народ занял дворец Готабая в выходные 9-10 июля, и он бежал из страны. Сначала на Мальдивы, а затем в новый финансовый центр Азии: Сингапур. Ходят слухи, что следующим местом его пребывания станут Объединённые Арабские Эмираты. Это сопровождается сожжением резиденции временного премьер-министра Ранила Викремесингхе, назначенного президентом вместо беглого брата. Премьер-министр, которого зовут Ранил из-за его длинной фамилии даже в стране длинных фамилий Шри-Ланка, пообещал уйти в отставку, «чтобы способствовать созданию правительства национального единства».

На этом мы остановились. За ней последовала ещё одна статья, написанная между тем без каких-либо новых моментов, с целью выявления и изучения уроков из этих состоявшихся событий. Оно показало, насколько велика потеря для революционной партии от приспособления к буржуазной парламентской системе, даже с историческим опытом самой большой революционной партии в истории Шри-Ланки. Теперь мы хотим обсудить, какие дальнейшие уроки преподала нам Шри-Ланка благодаря новым событиям после оккупации дворца президента революционным движением.

Хитрые манёвры правящих классов

После побега Готабая назначил Ранила временным президентом, используя полномочия, данные конституцией. И так, Готабая ушёл в отставку, но не «ушёл домой», не был выброшен на свалку истории. Ранил вошёл в парламент как единственный представитель своей партии, назначенный временным президентом. У него нет никого, кроме самого себя! Но партия Готабая по-прежнему имеет две трети мест. Поводок Ранила в руках Готабаи! Это означает, что второе требование народа не будет реализовано. Готабая не будут судить за его преступления, а его путь к переизбранию на предстоящих через два года выборах по-прежнему открыт. Так что Ранил, скорее всего, войдёт в историю как аферист Готабая! [После написания этих строк и их публикации на турецком языке месяц назад (28 июля) представитель Готабая заявил, что он вернётся на остров 24 августа].

Это среднесрочная перспектива. Всё требовалось делать быстро. Готабая назначил Ранила исполняющим обязанности президента. И сразу после этого дал армии широкие полномочия по прекращению «протестов», добавив, что «правящая власть никоим образом не будет это ограничивать и контролировать». Цитаты взяты непосредственно из его официальных заявлений. Затем парламент (точнее, представители партии Готабая, так как все остальные проголосовали против) избрал его временным президентом на оставшиеся два года текущего президентского периода. Как только Готабая получил эти полномочия, он объявил чрезвычайное положение. Затем армия направилась прямо к месту продолжающейся оккупации подпольного сек-

ретариата президента и разогнала её участников с помощью насилия.

Теперь давайте изучим первый урок. Левые либералы, представляющие «гражданское общество» Шри-Ланки, говорят, с одной стороны, что около 85-90% населения поддерживает протесты, и в то же время предупреждают, что нужно соблюдать «демократические правила»! Что это за демократия? «85-90%» людей категорически против Готабая и Ранила, но избрание Ранила, выдвинутого Готабаей, «демократично»! Такие события будут происходить во всем мире, если не сейчас, то позже, поэтому мы должны извлечь из них уроки. Мы никак не можем принять такие критерии «демократии». Если подавляющее большинство народа против парламента, то демократический мандат принадлежит самому народу, а не его представителям! Как минимум надо назначить досрочные выборы! И наше дорогое «гражданское общество» прекрасно знает, что это входит в число требований народа.

Но и более того, правильная позиция состоит в том, чтобы требовать либо Учредительного собрания, чтобы бороться за полную смену режима, либо, если условия благоприятны, идти прямо к новому режиму рабочих и трудящихся масс через исполнительные органы (такие как советы), которые состоят из избранных представителей (с возможностью их отзыва) от рабочих, районных или отраслевых массовых организаций. Вот тогда народ сможет добиться справедливости против этих негодяев. Если они попытаются бежать на Мальдивы, в Сингапур или в ОАЭ, их имущество может быть конфисковано. И, наконец, настоящий выход из экономического кризиса, о котором пойдёт речь далее, можно найти здесь, а не в дальнейших страданиях людей.

“Смирись с голодом, если не хочешь страданий!”

Конечно, ни избрание Ранила президентом, ни его приказ армии разогнать народ не означают, что восстание автоматически прекратится. На наших глазах разыгрывается пример обратного. На другом континенте, в Африке, народ Судана предпринял революционный рывок, начавшийся в конце 2018 и затронувший весь 2019, который замедлился, поскольку люди ждали работы так называемого «демократического перехода» к Суверенному Совету, в котором гражданские представители революции должны были работать вместе с армейской верхушкой в надежде, что это приведёт к демократическому государству. Но эта «срединная» уловка была разрушена контрреволюционным наступлением армии. И вот Судан снова потрясён яростным, энергичным и упорным восстанием народа. Это все более и более оказывает влияние на трудящиеся массы и бедноту, а не на мелкую буржуазию. 300 человек были убиты армией с 2019 года, но это не может заставить людей замолчать! Кто может сказать, не произойдёт ли то же самое в Шри-Ланке? Подождём - увидим.

Но буржуазия и шампанские социалисты, которые не могут освободиться от политической гегемонии буржуазии, уже начали предполагать, что Ранил какое-то время будет оставаться наверху и искать решения проблем Шри-Ланки исходя из этой

перспективы. Мы уже обсудили экономическую ситуацию в стране. Люди умирают от летней жары, стоя в очередях за бензином, убивая друг друга. Семьи голодают, чтобы прокормить детей. По расчётам одного из предыдущих глав ЦБ, к концу этого года более половины страны будет жить за чертой бедности. Поэтому необходимо срочно решать экономические проблемы.

Решение буржуазии по выходу из экономического кризиса

В основе этого экономического кризиса лежит, оставляя в стороне влияние бомбардировок церквей в 2019 на туризм, Covid-19, некоторые внешние факторы, такие как война в Украине, в первую очередь, смехотворная политика: тщеславные инвестиции Раджапаксов, снижение налогов на богатых и предполагаемая реформа указом о преобразовании всего сельского хозяйства страны в органическое земледелие. То есть в основе данного кризиса лежит безответственная политика самих буржуазных политиков. Будем об этом помнить.

С такими корнями общее решение буржуазных интеллектуалов, экономистов и средств массовой информации Шри-Ланки таково... программа МВФ! Все они признают, что программа МВФ принесёт ещё больше страданий людям, уже живущим в нищете и голоде последние три года. Но ничего другого они предложить не могут.

Давайте изложим здесь основные пункты решения, предложенного бывшим главой Центробанка в прямом эфире телепрограммы левым журналистом, обсуждающим пути выхода из экономического кризиса:

- Сделка с МВФ;
- Промежуточное финансирование для покрытия расходов на энергию, питание и медицинские расходы до подписания этой сделки;
- Быстрое прохождение всех структурных реформ;
- Иметь первичный профицит бюджета (имеется в виду сокращение всех государственных расходов, включая в первую очередь, социальные расходы).

Мы должны хорошо понимать, что означают эти гнусные «структурные реформы». Цитируем того же оратора:

- Государственные предприятия должны быть оценены в соответствии с рынком
- Дотации на электричество, воду и природный газ должны быть отменены
- Центральный банк должен иметь более высокую степень независимости
- Следует улучшить «деловую среду» (имеется в виду «почёсывание спины» крупному бизнесу и, в частности, иностранному капиталу)
- Снижение защиты во внешней торговле.

Даже читатели, не являющиеся экономистами, уже должны быть хорошо знакомы с этим «кризисным решением» в стиле МВФ. Это означает для народа аскетизм, а если надо, то и голод. Жалоб на недоедание детей, деградацию школьной системы (которая была закрыта последние два месяца) и системы здравоохранения уже

предостаточно. Очень умные эксперты буржуазии находят, что единственный выход - сделать это ещё хуже.

Мы не думаем, что нашлись бы среди нашей читательской аудитории такие, кто сказал бы, что «необходима какая-то жертва», но все же изложим календарь жертв, предложенный буржуазной интеллигенцией. Все говорят, что для выхода на докризисный уровень 2019 года нужно «минимум пять лет». Значит, три года бедности из-за кризиса и ещё пять лет из-за «решения»! Думаем, это нельзя назвать временной жертвой. А что, если за это время случится новый кризис?

Является ли МВФ решением?

Скажем так, бывший глава ЦБ - всего лишь прихвостень буржуазии. Но почему левый журналист берет у него интервью и помогает пропагандировать его про-МВФ, неолиберальные взгляды? Неужели во всей стране нет левого экономиста? С другой стороны, представитель «гражданского общества», приглашённый в качестве «старшего научного сотрудника и политолога», также призывает к необходимости сделки с МВФ. В чем её проблема?

Полезно подумать, отличается ли ситуация в Турции от той, что сложилась в Шри-Ланке. В Турции нет народного восстания, как в Шри-Ланке. Но обе страны находятся в глубоком кризисе. Политическая ситуация в Шри-Ланке делает абсурдным заключение сделки с МВФ. Безумно полагать, что люди, которые 100 дней боролись с нищетой, лишениями и коррупцией, будут выступать за программу ещё большей бедности. Но этот крайний случай даёт нам возможность глубже задуматься над поиском реальных выходов из кризиса.

Поясним: когда мы осуждаем процентную политику Эрдогана, определяемую не экономическими, а политическими соображениями, ведущую к нарастанию экономического кризиса; когда мы затем возражаем против предполагаемого решения этого экономического кризиса, основанного на «независимости Центрального банка», жёсткой экономии за счёт повышения процентных ставок и жестокого применения рыночных цен к обычно потребляемым товарам; когда мы предлагаем альтернативы, мы получаем циничный ответ: «у нас сейчас нет для них политических условий». Но в Шри-Ланке «85-90%» людей вышли на улицы против бедности, принесённой кризисом. И не только советники буржуазии, но даже левые либералы призывают к сделке с МВФ. Политические условия полностью противоположны турецким. Но по-прежнему «по-другому нельзя»! Что мы можем извлечь из этого?

Во-первых, становится очевидным, что возражение «но объективные условия неправильные, условий нет» является просто оправданием. Турецкие левые, как и левые Шри-Ланки, находятся под влиянием левого либерализма, и поэтому становится очевидным, что они не готовы бросить вызов логике капитализма и интересам буржуазии.

Во-вторых, мы видим, что рамки капиталистического способа производства даже в эпоху неолиберализма воспринимаются этими течениями как нечто само собой разумеющееся. Что делать в кризис? Реализовать программу МВФ, с МВФ или без него. Если у вас девальвированная валюта из-за того, что центральный банк сохранил низкие процентные ставки по политическим причинам, вам необходимо повысить процентные ставки. Если правительство вмешивается в деятельность ЦБ, чтобы удерживать процентные ставки на низком уровне, то нужно защищать независимость ЦБ! Что все это, как не полное подчинение логике рынков?

В-третьих, именно потому, что решения, которые действительно помогут трудящимся, никогда не защищаются решительно, такая политика остаётся неприменимой из-за пресловутых «условий», и этих условий никогда не будет. Обязанность партий рабочего класса состоит в том, чтобы привлечь вокруг себя всех рабочих, трудящихся и угнетённые массы и вести борьбу за их интересы, против интересов буржуазии. Если мы будем молчать, то кто будет говорить?

Когда метод нашей работы неверен, естественный результат - оставление людей в нищете.

Но есть альтернативное решение по кризису в интересах рабочих и трудящихся!

Есть альтернатива. Но сначала мы должны преодолеть ментальные барьеры. Советники буржуазии заявляют, что «экономика в болоте, все в нищете, мы все должны пойти на жертвы, чтобы выбраться из этого кризиса». (Вышеупомянутый бывший глава ЦБ говорит так: «нет ни рупий, ни долларов»). Левый либерал согласно кивает: «Да, у нас нет ни гроша в кармане, нам нужно заключить сделку с МВФ и добиться стабильности за счёт жёсткой экономии». Единственное, что необходимо - правители должны быть честными и не врать народу и т. д. и т. п.

"Мы без гроша", это так? Раджапакса жил во дворце. То, что его семья накопила большое состояние благодаря коррупции, не является секретом для жителей Шри-Ланки. Как это может быть, что семья Раджапакса бедна? Ваше воображение подводит вас, но, по крайней мере, прислушайтесь к мнению людей. Второе требование – «вернуть украденное»!

"Мы без гроша", это так? Думаете, вся буржуазия Шри-Ланки разорилась в этот кризис? Неужели все их богатство, особняки, «ягуары», яхты, квартиры и верховые лошади на Шри-Ланке, а также их счета в Сингапуре, Гонконге, Токио и Дели просто испарились? Вы когда-нибудь слышали об особняке, проданном задёшево из-за ареста судом? Может быть, остров Мэн служит убежищем для буржуазии этой бывшей британской колонии? Вы когда-нибудь смотрели на это?

Так что нет, совсем не все "мы без гроша". Есть и рупии, и доллары!

И вот перед нами открылся совершенно новый горизонт. Горизонт, где цена кризиса ложится на буржуазию, которая несёт за него ответственность, а не на людей, которые от него пострадали. Тогда мы сможем увидеть альтернативные возможно-

сти, и появится силуэт альтернативной программы. Мы не будем подробно обсуждать это в этой статье и не сделаем её, длинную, ещё длиннее. Но давайте сформулируем основные моменты так же, как мы сделали выше для «решения» в поддержку МВФ:

Чтобы пополнить казну государства, необходимо ввести обременительный налог на богатство.

Чтобы остановить и вовремя полностью ликвидировать инфляцию нужно: а) создать районные комитеты по контролю за ценами, б) положить конец вооружённому угнетению тамильского народа и быстро сократить военные расходы, в) сократить печатание денег в той мере, в какой бюджетный дефицит уменьшается благодаря выполнению пунктов а, б, в.

Увеличить социальные расходы для покрытия самых неотложных потребностей населения (борьба с бедностью, правильное питание детей и улучшение школ, расходы на здравоохранение, жилищную поддержку, поддержку сельского хозяйства и т. д.), используя часть доходов по первым двум пунктам.

Кампания государственных инвестиций по ликвидации безработицы

Закрытие фондового рынка, превращение единого государственного банка в единственный орган по распределению ресурсов, которые будут использоваться для социального и экономического развития, постоянные усилия по национализации и постепенный переход к централизованно планируемой экономике. Тем самым освобождая производительные силы от ига рыночных сил.

Вся эта радикальная политика создаст огромное давление на и без того обесценившуюся национальную валюту. Таким образом, конвертируемость рупии должна быть отменена посредством контроля за движением капитала.

Таковы наши структурные реформы.